

НОВЫЙ ПОДХОД К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ

Собиров Б.М.

Матризаев Т.Ж

Ташкентская медицинская академия

Аннотация. Отсутствие селезенки как органа наносит ущерб здоровью человека: резко снижается иммунная реакция организма, снижается антимикробная защита, развиваются тромбоэмболические осложнения в результате стойкого тромбоцитоза, нарушается обмен веществ [5-8]. Самыми тяжелыми осложнениями являются развитие инфекционных осложнений, наиболее грозным из которых является “молниеносный сепсис”, что обуславливает фатальные исходы у 50% пациентов.

Ключевые слова: аутотрансплантация селезенки, эксперимент, осложнения ГАТС.

Целью исследования явилось разработка новой экспериментальной модели гетеротопической аутотрансплантации (ГАТС) селезенки путем имплантации фрагментов селезенки в подкожно-жировую клетчатку.

Материал исследований. Экспериментальные исследования были проведены в виварии ТМА на 8 белых беспородых крысах массой тела 300-400 граммов в возрасте от 3 до 4 месяцев с соблюдением требований Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей (Strasburg, 1986).

Полученные результаты. Нами был предложен способ ГАТС путем имплантации фрагментов селезенки в подкожно-жировую клетчатку. Преимуществом предлагаемой нами методики является возможность выполнения повторных вмешательств при инфицировании или лизиса аутотрансплантата с минимальной агрессией без повторной лапаротомии.

Нами проведены экспериментальные исследования по имплантации фрагментов селезенки в подкожно-жировую клетчатку у 4 животных. Проведенные морфологические исследования показали, что при подкожной локализации аутотрансплантата селезенки отмечаются выраженные альтеративные изменения с некрозом селезенки. В окружающих тканях выявлены выраженные воспалительные изменения. Учитывая данный факт, мы решили воздержаться от дальнейшего продолжения экспериментальных исследований с локализацией фрагментов селезенки в подкожной клетчатке. С целью отграничения фрагментов селезенки от тканей подкожно-жировой клетчатки и воздействия ее жирных кислот, нами проведены исследования еще на 4 крысах с выполнением аутотрансплантации фрагментов селезенки в подкожную клетчатку, окутанную частью большого сальника «на ножке». Проведенные морфологические исследования показали хорошую приживляемость фрагментов селезенки, что позволило сделать заключение о возможности выполнения ГАТС в подкожную клетчатку. В функциональном отношении выполнении ГАТС свидетельствовал о восстановленных потерянных функций селезенки после проведенной спленэктомии.

После спленэктомии в общем анализе крови отмечается повышение показателей лейкоцитов, тромбоцитов и лимфоцитов с последующим их снижением. Причем после ГАТС нормализация этих критериев отмечается уже к 15-м суткам, тогда как после спленэктомии даже на 30-е сутки сохраняется их высокий уровень.

В свертывающей системе после спленэктомии повышался фибриноген, ПТИ, сокращалось АЧТВ. Проведение ГАТС способствовало достижению указанных анализов предоперационного уровня в разные сроки. Показатель фибриногена при исходном значении $2,8 \pm 0,3$ г/л к 5-м суткам повысился до $3,0 \pm 0,2$ г/л и вернулся к исходному уровню к 15-м суткам. Показатель ПТИ достигнув на 5-е сутки отметки в $82,1 \pm 3,4\%$, достиг исходного уровня к 30-м

суткам эксперимента ($72,0 \pm 2,1\%$). АЧТВ снизился в первые сутки после ГАТС до $17,9 \pm 2,0$ сек. С нормализацией данного критерия к 15-м суткам ($19,4 \pm 1,4$ сек).

Заключение. Спленэктомия сопровождается значительными нарушениями гемостаза и иммунной системы организма экспериментального животного, что обосновывает целесообразность выполнения ГАТС. Однако в случаях инфицирования или некроза имплантата при выполнении традиционных способов ГАТС требуется повторное оперативное вмешательство под общей анестезией посредством лапаротомии, которая имеет определенную частоту послеоперационных осложнений, что обуславливает поиск менее травматичных методов имплантации. Разработанный новый способ ГАТС, который заключается в имплантации фрагментов селезенки в подкожно-жировую клетчатку, окутанной сальником «на ножке», в случаях некроза или инфицирования аллотрансплантата позволяет ограничиться минимальным хирургическим вмешательством под местной анестезией.

Список литературы

1. Бабич И.И., Чепурной Г.И., Степанов В.С. Лечение закрытых повреждений селезенки у детей спленэктомией в сочетании с гетеротопической аутотрансплантацией селезеночной ткани // Вестник хирургии. – 1989. - № 2. – С. 93-96.
2. Demetriades D., Scalea T.M., Degiannis E. Blunt splenic trauma: splenectomy increases early infectious complications: a prospective multicenter study // J Trauma Acute Care Surg. – 2012. - № 1. – P. 229–234.
3. Gomez D. Controversies in the management of splenic trauma // Injury. – 2012. – Vol. 43. – P. 55–61.
4. Агаджанян В.В., Кравцов С.А., Пронских А.А., Новокшенов А.В., Агаляранц А.Х., Корнев А.Н., Баховудинов А.Х., Бабушкин Ю.Н., Бабушкин Ф.Ю., Устьянцев Д.Д., Федоров М.Ю. К вопросу об организации и лечении при массовом поступлении пострадавших // Политравма. – 2021. – № 2. – С. 19–26.